

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	

РАЗВИТИЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА “ВОСПИТАНИЯ”

Вахобов Анвар Абдусаттор угли

доцент ТГПУ, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

Аннотация: В данной статье раскрыта педагогическая особенность развития деонтологической компетентности будущих учителей предмета “Воспитание”.

Ключевые слова: предмет “Воспитание”, деонтологическая компетентность, профессионализм, будущий учитель, навык, умение, образование, личность, качество, знание, педагогическая деятельность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak “Tarbiya” fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: “Tarbiya” fani, deontologik kompetensiya, kasbiy mahorat, bo'lajak o'qituvchi, ko'nikma, qobiliyat, ta'lim, shaxs, sifat, bilim, pedagogik faoliyat.

Abstract: This article reveals the pedagogical features of the development of deontological competence of future teachers of the subject “Education”.

Key words: subject “Education”, deontological competence, professionalism, future teacher, skill, ability, education, personality, quality, knowledge, pedagogical activity.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации содержания образования особую актуальность приобретают вопросы совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей и развития их деонтологической компетентности. Большая задача в этом возлагается на высшие образовательные учреждения, которые являются системообразующим центром развития высококвалифицированного специалиста. Одно из ведущих мест в этой системе принадлежит педагогической практике, которая имеет целью вооружить будущих учителей системой знаний, подготовить их к практической работе в образовательных учреждениях, развить умения применять в педагогической деятельности научно-теоретические знания, полученные при изучении общественно-педагогических и специальных дисциплин, а также развить интерес к профессиональной деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Педагогическая практика характеризуется как целенаправленный и управляемый процесс, который должен заложить основы деонтологической компетентности будущего учителя: нормы поведения и морально-духовные качества – гуманность, интеллигентность, совестливость, честность, правдивость, толерантность, которые, в свою очередь, должны сориентировать его на положительные жизненные идеалы, соответствующие духовным, психологическим, этическим и эстетическим требованиям профессиональной деятельности учителя. Понятие деонтологическая компетентность становится всё более актуальным в педагогической науке и практике. Среди ключевых компетентностей, которыми должен овладеть будущий педагог, деонтология имеет приоритетное значение, поскольку она выступает показателем и одновременно результатом профессиональной готовности будущего учителя к работе. Выполнение любого педагогического задания имеет моральное значение. Деонтологическая компетентность будущего учителя представляет собой главные регуляции его действий, закрепляется в привычках, традициях, принципах жизни и профессиональной деятельности, личностных состояниях, действиях,

поступках и качествах педагога, обеспечивает выбор им сознательного поведения в соответствии с профессионально-педагогическими нормами.

Особенности профессионального поведения учителя и связанная с этим актуальность определения деонтологических основ профессии обусловлены требованиями к профессионализму и компетентности педагога. Обосновано, что педагогическая деонтология включает систему требований профессионального и личного порядка, освещает этическую сторону поведения педагога с позиций должного. Важность заключается в том, что возникает потребность в использовании деонтологического аспекта в процессе профессиональной подготовки будущего учителя.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривая актуальность деонтологической компетентности в рамках современного педагогического направления, следует определить её как одну из фундаментальных составляющих профессионально успешной личности будущего педагога. Главной целью является раскрытие важности развития деонтологической компетентности будущих учителей посредством педагогической практики. Профессиональная подготовка будущего учителя осуществляется в условиях воспитательной среды высшего образовательного учреждения и представляет собой интегративную систему, объединяющую относительно самостоятельные, но взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты подготовки: специально-научную, психолого-педагогическую и общекультурную. Каждая из них выполняет специфические задачи.

Общекультурная подготовка обеспечивает общеобразовательное и физическое развитие будущих учителей. Психолого-педагогическая и методическая подготовка способствует формированию у педагога знаний основ педагогики, психологии и специальных методик, обеспечивающих подготовку к учебно-воспитательной работе в образовательных учреждениях. Подготовка педагога направлена на развитие у него всесторонних знаний и умений по своей специальности, а также знаний содержания и методов преподавания предмета “Воспитание”, который является основой практических умений каждого учащегося.

Подсистемы профессиональной подготовки составляют интегративную целостность, которая характеризуется: наличием общей цели, заключающейся в формировании компетентного и всесторонне развитого педагога; соблюдением общих принципов и единой внутренней организации; взаимосвязью и взаимозависимостью различных структурных элементов; а также активным взаимодействием с внешней средой. В настоящее время компетентностный подход рассматривается как один из ключевых концептуальных принципов, определяющих современную методологию обновления содержания образования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура деонтологической компетентности будущего учителя предмета “Воспитание” может быть раскрыта через педагогические умения, представляющие собой совокупность различных действий учителя, которые прежде всего соотносятся с функциями педагогической деятельности и в значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенности педагога через знания, умения, навыки осуществления деятельности, в том числе умения продуктивно решать воспитательные задачи; через профессионально-содержательный компонент, предполагающий наличие у будущего учителя теоретических знаний по основам наук о личности; профессионально-деятельностный, включающий профессиональные знания и умения; личностно-профессиональный, состоящий из личностных качеств, которые определяют позицию и направленность будущего учителя как личности и субъекта деятельности.

Структура деонтологической компетентности будущего учителя предмета “Воспитание” с позиции педагогической деятельности и структуры личности педагога представляет собой сложную динамическую структуру личности учителя с отражением педагогической деятельности. Рассматривая структуру компетентности, исследователи указывают, что ядром универсальной компетентности являются деятельностные способности – совокупность способов действий. Компетентность реализуется в процессе разнообразных видов деятельности, поэтому в её структуру, помимо деятельностных знаний, умений и навыков, включаются также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. В качестве важного компонента рассмотрен опыт, в ходе получения которого происходит интеграция в единое целое усвоенных учителем отдельных действий, способов и приёмов решения задач. Виды деонтологической компетентности обеспечиваются развитием личностно-профессиональных качеств, связаны с явлениями самоанализа, саморазвития и с системой нравственных ценностей и являются показателями профессиональной культуры будущего учителя.

Готовность к деонтологической деятельности является предпосылкой эффективности деятельности, сложным структурным образованием, которое обуславливается разноуровневыми свойствами

индивидуальности и проявляется в активно-положительном отношении к педагогической профессии и в сформированности профессионального самосознания. Процесс развития деонтологической компетентности будущего учителя предполагает целенаправленную деонтологическую подготовку в области образования. Многообразие мнений о компонентной структуре деонтологической компетентности, проведённый нами анализ позволил выделить следующие основные компонентные парадигмы компетентности, имеющие социокультурную обусловленность: профессионально-деятельностную и личностно-профессиональную, в интеграции которых важное значение имеет передовой педагогический опыт.

На основании теоретического анализа выделены последовательные этапы развития деонтологической компетентности у будущих учителей на основе метауровней/этапов: достижение профессиональной грамотности, что предполагает наличие элементарных профессиональных знаний и начальных навыков профессионального поведения; достижение профессиональной образованности, когда будущий учитель приобретает необходимые и достаточные профессиональные знания, овладевает общими способами нормативного поведения; формирование значимых личностно-профессиональных качеств, которые позволяют будущему учителю наиболее полно реализовать себя в конкретной профессиональной деятельности; овладение деонтологической культурой, когда будущий учитель не только осознаёт профессиональные ценности и нормы поведения, но и способен активно принимать участие в социокультурном развитии общества, транслируя эти ценности и нормы; формирование личностно-профессионального мировоззрения, являющегося устойчивым основанием поведения будущего учителя в целом и его жизненной и профессиональной самореализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ теоретических исследований позволил сделать вывод о многомерно обусловленном, обобщённом, интегративном, метауровневом характере деонтологической компетентности, поскольку она выступает и как цель, и как условие достижения целей образования; предполагает наличие способностей к овладению деонтологическими знаниями и умениями, нормами профессионального поведения, интеграция которых происходит в процессе приобретения опыта работы будущего учителя с обучающимися; имеет как социально, так и личностно обусловленный характер, так как взаимосвязана с личностными ценностями и смыслами системы специальных знаний и умений, с субъективным опытом и способствует профессиональной и социальной самореализации личности будущего учителя; является одновременно транслирующим и порождающим механизмом его достоинства.

Педагогические аспекты развития деонтологической компетентности будущих учителей позволили сформулировать основные составляющие элементы развития деонтологической компетентности, которая состоит в обеспечении их готовности к оказанию педагогической помощи обучающимся на основе норм профессионального поведения; выделении универсального надпредметного метауровня – деонтологической компетентности; рассмотрении её структуры с позиций структуры педагогической деятельности и структуры личности будущего учителя; выделении основных компонентных парадигм деонтологической компетентности, имеющих социокультурную обусловленность (профессионально-деятельностную и личностно-профессиональную); определении логики развития деонтологической компетентности будущего учителя предмета “Воспитание”. Таким образом, развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета “Воспитание” можно рассматривать как важный ресурс подготовки специалистов в данной области.

Список использованной литературы:

1. Васильева М. П. Теоретические основы деонтологичной подготовки педагога: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Харьков, 2004. – 43 с.
2. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Профессиональное образование. – М., 2006. – № 2. – С. 18–21.
3. Загвязинский В. И., Закирова А. Ф., Строкова Т. А. и др. Педагогический словарь: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.